

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA TERHADAP KREDIT LANCAR UNIT
SIMPAN PINJAM (USP) MITRA NIAGA DESA PASIRAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

SYAHRUL IMAN
NIM : 3621150091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BENGKALIS 2019/1441**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tingkat kelancaran pengembalian pinjaman setiap bulannya yang masih kurang, Terdapat banyak nasabah yang tidak lancar dalam pengembalian pinjaman, terkendalanya penyaluran dana pinjaman terhadap nasabah yang melakukan pinjaman akibat kredit macet, proses penyaluran dana UED kepada nasabah yang masih terdapat intervensi dari pihak ketiga, jika dibandingkan dengan perbankan, suku bunga UED masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara operasional UED SP tidak dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas (sebab akibat). Pendekatan kausalitas adalah pendekatan dalam penelitian dengan melihat sebab dan akibat atau gejala yang ditimbulkan dari suatu keadaan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Unit Simpan Pinjam (USP) Mitra Niaga Desa Pasiran yang beralamat di Jl Rajimun, Desa Pasiran, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Agustus dan September tahun 2019. Yang Jumlah sampel di dalam penelitian ini berjumlah 62 orang. Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beberapa mekanisme dan kebijakan dalam penyaluran dana USP Mitra Niaga Desa Pasiran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan anggota yang mendapatkan program USP, proses seleksi atau verifikasi kepada calon anggota penerima dan penetapan anggota Program USP. Keadaan kredit dan uji hipotesis. jumlah kredit yang lancar sebanyak Rp 373.013.000, dan yang kurang lancar berjumlah Rp 425.407.000 serta yang macet berjumlah Rp 193.746.000. Terdapat pengaruh antara pengelolaan dana terhadap kredit lancar di USP Mitra Niaga Desa Pasiran dengan nilai t hitung sebesar 36,804. Besarnya persentase pengaruh pengelolaan dana terhadap kredit lancar sebesar 0,958 atau sebesar 95,8%, sedangkan 4,2% dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya harga produk perkebunan yang rendah sehingga nasabah mengalami permasalahan keuangan dan tidak mampu membayar angsuran kredit.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana, Kredit Lancar, Pespektif Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Pengelolaan Dana Terhadap Kredit Lancar Unit Simpan Pinjam (USP) Mitra Niaga Desa Pasiran Dalam Perspektif Ekonomi Islam**". Kemudian shalawat beriring salam, penulis aturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Sahabat dan Keluarganya.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Samsul Nizar, MA selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
2. Bapak Haris Riadi, M.Ag, selaku Wakil Ketua I STAIN Bengkalis.
3. Bapak Dr. H. Abdul Wahid, M.US, selaku Wakil Ketua II STAIN Bengkalis.
4. Bapak Wira Sugiarto, S.IP, M.Pd.I, selaku Wakil Ketua III STAIN Bengkalis
5. Bapak Wan Muhammad Fariq, Lc, M.Pd, Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Bengkalis
6. Ibu Sri Wahyuningsih, ME, Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah STAIN Bengkalis.
7. Bapak Nurul Huda, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu membimbing dan memberikan pengarahan serta motivasi selama proses bimbingan penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang telah banyak memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kepala Desa, Direktur Bum Desa Pasiran, Ketua USP Mitra Niaga beserta Staf yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
10. Ayahnda (Heriyanto) dan Ibunda (Siti Munawarah), Adinda (Syahrizal, Muhammad Aidil Zikri, Muhammad Fahmi Khusaini) serta keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
11. Keluarga Besar Ekonomi Syari'ah C angkatan 2015 yang banyak memberikan semangat dan dorongan.
12. Teman-Teman seperjuangan Dedi Rokmayadi, Hudaya Nurzaman, Ilham Syahputra, Abdul Rahman, Afiz Faijal, Rabi'ul Fazla Hia, M. Asrullizam, Bella Ardila Susanti dan Samaniati

serta tim *We are Brother* yang selalu memberikan support serta membantu dalam tenaga dan pikiran.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Akhirnya penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Bengkalis, 20 September 2019

SYAHRUL IMAN
NIM: 3621150091

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi II*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Demas Wamaer, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Bagi Petani Dan Usaha Kecil Menengah Mendukung Miffee*, Jurnal Pertanian Agros Vol.19 No. 2, Juli 2017: 116-127
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Semarang: PT.Toha, 2010)
- Dokumentasi USP Mitra Niaga Desa Pasiran Tahun 2019
- Gatot, Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Huda, N., Hambali, R., & Rozali, M. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI HONORER DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 3(1), 1-9.
- Huda, N., (2020). Peran Penting Pengembangan Sumber Daya Manusia dari <https://www.nurulhuda.id/2020/11/peran-penting-pengembangan-sumber-daya-manusia.html>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2016/04/12/092117/ini-kategori-kredit-dalam-bi-checking>. Diakses pada tanggal 5 September 2019
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. (Jakarta : Kompas Gramedia, 2014)
- Ika Merdekawati Katili, *Kelayakan Kredit Dan Penetapan Plafon Kredit Modal Kerja Calon Debitor Umkm Di Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut Manado*, ISSN 2303 1174
- Lina Marlina, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*, Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018
- M.Paramita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. 1aProgram Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda
- Miftakhul khotimah “*Analisis Manajemen Pengelolaan Home Industry Kerajinan Sangkar Burung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Mitra Desvina Syaputri. “*Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Yang Disalurkan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Anggota Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp)*” (Skripsi Universitas Andalas Padang)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2008)
- Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014)

- Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan Prima*, edisi kedua (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013)
- Nurkholis, “*Perhitungan Bunga USP Mitra Niaga Desa Pasiran*” (Tugas Akhir Akademi Komunitas Negeri Bengkalis)
- Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Buku Panduan Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan USP Prgram Pemberdayaan Desa*, (Pekan Baru : 2011)
- Peraturan Bupati No 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Dana Pemberdayaan Perekonomian Desa.
- Peraturan Bupati Bengkalis No 71 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa*
- Rahardjo Adisasmita “*Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*” (Graham Ilmu, Yogyakarta, 2011)
- Riki Tri Kurniawanto. “*Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Program Pnpm Mandiri Perdesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen*” (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta)
- Hambali, R., Huda, N., Liner, R. W., & Nuraini, P. (2020). ANALISA KREDIT MACET PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED SP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 56-69.
- Singgih Muheramtohad, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Muqtasid 8(1), 2017: 65-77
- Siti Fatimah “*Analisis Pemberian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu* “ (Artikel Ilmiah Universitas Pasir Pangaraian
- SK Dir BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit
- Sugiyono, *Statistik Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Syofian Siregar, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2013)
- Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 Tentang Perbankan
- Yusvendy Hardinata, *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah* (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malang) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2014.
- Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta : Alfabet, 2003)